

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA SPORTCHI TALABALARDA O'ZBEK TILIGA DOIR BILIMLARNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Ikkal Tadjibayevna Baltayeva,
O'zDJTSU professori, filologiya fanlari doktori

ANNOTATSIYA

Maqolada rusiyzabon talabalarning o'zbek tili bo'yicha bilimlarini rivojlantirishga yordam beruvchi innovatsion shakl, metod va vositalar, o'zbek tilini o'qitish jarayonida fanlararo aloqadorlik, talabalar tomonidan o'zlashtirilgan belgilangan nutqiy ko'nikma, leksik-grammatik bilimlarga ega bo'lishlari, mustaqil ravishda o'zbek tilida fikr yurita olish uchun til materiallari va vositalaridan bilimlarni amaliyotda samarali qo'llash borasida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion shakl, metod, vositalar, milliy qadriyatlar, nutqiy ko'nikma, leksik-grammatik bilimlar, erkin muloqotga kirishish, ish yuritish malakasini egallash, til manbalari va vositalari, ixtisoslik leksikasi.

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены инновационные формы, методы и средства, помогающие развивать знания узбекского языка русскоязычных учащихся, межпредметное общение в процессе обучения узбекскому языку, детерминированные речевые навыки, которыми овладевают учащиеся, лексико-грамматические знания. Чтобы уметь самостоятельно мыслить на узбекском языке, задумывалось об эффективном применении знаний из языкового материала и инструментов на практике.

Ключевые слова: инновационная форма, метод, инструментарий, национальные ценности, навыки говорения, лексико-грамматические знания, свободное общение, приобретение канцелярских навыков, языковые источники и средства, специализированная лексика.

ABSTRACT

The article considers innovative forms, methods and means that help develop knowledge of the Uzbek language of Russian-speaking students, interdisciplinary communication in the process of teaching the Uzbek language, deterministic speech skills that students master, lexical and grammatical knowledge. In order to be able to

think independently in the Uzbek language, it was thought about the effective application of knowledge from the language material and tools in practice.

Keywords: innovative form, method, tools, national values, speaking skills, lexical and grammatical knowledge, free communication, acquisition of clerical skills, language sources and means, specialized vocabulary.

Ta'limning uzviyligi va uzluksizligi amalda bo'lgan bugungi kunda barcha sohalarini yangi sifat bosqichiga o'tishi zaruratga aylanmoqda. Xususan, "O'zbek tilining xalqimiz ijtimoiy hayotida va xalqaro miqyosdagi obro'-e'tiborini tubdan oshirish, unib-o'sib kelayotgan yoshlarimizni vatanparvarlik, milliy an'ana va qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalash, mamlakatimizda davlat tilini to'laqonli joriy etishni ta'minlash, O'zbekistondagi millat va elatlarning tillarini saqlash va rivojlantirish, davlat tili sifatida o'zbek tilini o'rganish uchun shart-sharoitlar yaratish, o'zbek tili va til siyosatini rivojlantirishning strategik maqsadlari, ustuvor yo'nalish va vazifalarini hamda istiqboldagi bosqichlarini belgilash maqsadida, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 21 oktyabrdagi "O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF 5850-son Farmoniga muvofiq "2020-2030 yillarda o'zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiya" sining tasdiqlanishi mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotining barcha sohalarida davlat tili imkoniyatlaridan to'liq va to'g'ri foydalanishga erishish; ta'lim tashkilotlarida davlat tilini o'qitish tizimini yanada takomillashtirish, uning ilm-fan tili sifatidagi nufuzini oshirish"¹ga qaratilganligi soha mutaxassislari uchun kechiktirib bo'lmaydigan vazifalarni qo'ydi.

O'zbek tilshunosligida ta'lim rus va boshqa mahalliy tillarda olib boriladigan oliy ta'lim muassasalarida o'zbek tili o'quv fani bo'yicha qator ilmiy tadqiqotlar-darsliklar, o'quv-uslubiy qo'llanmalar, uslubiy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Jumladan, Muhiddinova X. S., Salisheva Z. I., Po'latova X. S., Asilova G.A., Shodmonov E., Hojiyev A., Rafiyev A. Nazarov K., Sayfullayev R., Ubaydullayeva M. . Qahhorova H., Muhammedova S., Mirazizov A., R. Rasulov² va boshqalar tomonidan o'zbek tilini rusiyabon talabalarga o'qitish muammolari atroflicha o'rganilgan. Yuqorida

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonidan..2020 yil, 21 oktabr.

² Muhiddinova X. S., Salisheva Z. I., Po'latova X. S. O'zbek tili. Oliy ta'lim muassasalari rus guruhlar uchun darslik. T. O'qituvchi. 2012 yil; Asilova G.A. O'zbek tili. Darslik. – T.: "Yosh kuch", 2018. – 436 b., Shodmonov E., Rafiyev A. va b. O'zbek tili. Darslik. Toshkent.: O'zbekiston, 1994; Hojiyev A., Muhtidinova X. O'zbekcha-ruscha-o'zbekcha rasmi lug'at. -Toshkent.: O'qituvchi, 2009; Rasulov R., Mirazizov A. O'zbek tili. O'rta mxsus kasb-hunar ta'limi muassasalarining ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan guruhlar uchun o'quv qo'llanma. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2006; Rafiyev A. va boshqalar. Chet elliklar uchun o'zbek tili. I-qism.(CD kassetali) – Toshkent.: O'zbekiston , 2001;

keltirilgan manbalarda talabalarning belgilangan nutqiy ko'nikmaga, leksik-grammatik bilimlarga ega bo'lishlari, mustaqil ravishda o'zbek tilida fikr yurita olish uchun til materiali va vositalaridan bakalavriat bosqichida va ungacha bo'lgan davrda o'rganilgan materiallar hajmida to'g'ri va mustaqil foydalana bilishlariga erishishlari lozimligi ko'zda tutilgan.

Rusiyzabon talabalarda tilga bo'lgan qiziqishni rivojlantirishda ularning muayyan darajada dars jarayonlarida taqdim etilgan muloqotni faollashtiruvchi mashqlar orqali talabalarning lisoniy, lingvopsixologik, sotsiopsixologik va paralingvistik xususiyatlarini, umumdidaktik va o'ziga xos metodik xususiyatlardan kelib chiqqan holda hosil qilinadigan nutqiy-kommunikativ, leksik-grammatik va yuksak ma'naviyatli barkamol shaxsni tarbiyalashda asosiy vosita sifatida qo'llash mumkin. Shu sababli jismoniy tarbiya universiteti talabalarining egallayotgan ixtisosliklari nazarda tutilib, sport sohasida faol qo'llaniladigan so'z va soz birikmalarini amaliyotda foydalanishlariga katta o'rin berilishi kutilganidek ishlay olish qobiliyatlarga ega bo'lishi muhimdir.

Talabalarning o'zbek tili bo'yicha bilimlarga ega bo'lishining yana bir muhim sharti—ular tomonidan davlat tilida savodli ish yurita olish kompetensiyalarining muvaffaqiyatli o'zlashtira olishiga erishish sanaladi. Talabalarning o'zbek tili mashg'ulotlari orqali erkin muloqotga kirishish va ish yuritish malakasini egallashda, til manbalari va vositalari, ixtisoslik leksikasini nutqda qo'llay bilish uchun yetarli bilimlarni o'zlashtirishi; muloqot orqali milliy madaniyat va umuminsoniy qadriyatlarni singdirish, yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalash kabi bugungi kunning dolzarb vazifalarini yoritishga qaratilishi bilan ahamiyatlidir.

O'zbek tilidan rejalashtiriladigan amaliy mashg'ulotlar faqat talabalarning amaliy bilimlarini nazorat qilish vositasi bo'lib qolmay, ayni vaqtda ularning bilim doirasini kengaytirish, nazariyani amaliyotga tatbiq etish, fikrni mustaqil bayon eta olish malakasini shakllantirish omili hamdir.

Til o'rganishni rivojlantirish jarayonida quyidagi holatlar so'z yuritilayotgan jarayonda samaradorlikka erishishni kafolatlaydi:

zamonaviy sharoitda talabalarning davlat tili bo'yicha bilimlarini rivojlantirish ijtimoiy ahamiyatga ega masala ekaniga e'tiborni qaratish;

talabalarlarda ixtisoslikka oid terminologiya va leksikani grammatik jihatdan to'g'ri shakllantira bilishni rivojlantirish mazmunini yorituvchi kognitiv-metodologik asoslarni ishlab chiqish;

talabalarda til o'rganishni rivojlantirishga xizmat qiluvchi mavjud didaktik, texnik va texnologik imkoniyatlardan samarali foydalanish chora- tadbirlarini belgilash;

ularning davlat tilini o'zlashtirishlarini rivojlantirishga yordam beruvchi innovatsion shakl, metod va vositalar tizimini asoslash;

o'zbek tilini o'qitish jarayonida fanlararo aloqadorlikni ta'minlash;

talabalar tomonidan o'zlashtirilgan nazariy bilim, ularni amaliyotda samara qo'llash ko'nikma, malaka, tajribalardan amaliyotda maqsadli, oqilona foydalanishga imkon beruvchi shart-sharoitlarni yaratish.

Talabalarning til o'rganish darajasi quyidagi metodlar yordamida baholanadi:

1) ta'lim-tarbiya jarayonida talabalarning o'quv-bilish faoliyatini bevosita o'rganish metodlari (pedagogik kuzatish, retrospektiv ish hujjatlari va o'quv hamda kasbiy faoliyat rejalarini o'rganish, suhbat, tahlil, boshq.);

2) til bo'yicha olingan bilimlarga egalik darajasini aniqlashga yordam beruvchi maxsus metodlar (diktant, insho, anketa, test va boshqalar).

Shuningdek, quyidagi ta'lim shakllari ham sportchi talabalarning til bo'yicha olgan ko'nikma, malaka va bilimlarga qay darajada egaliklarini o'rganish va baholashda o'ziga xos o'rin tutadi: til o'rganishga yo'naltirilgan to'garaklarda ishtirok etish, ilmiy anjumanlarda qatnashish, fan olimpiadasi, tanlovlar, ilmiy referat va maqolalar tayyorlash.

Til o'rganish bo'yicha qamrab olingan bilimlarni talabalar tomonidan puxta o'zlashtirish muayyan vaqt va intellektual kuchni ham talab etadi. Ta'lim jarayonida quyidagi vazifalarni ijobiy hal qilish talabalarning til o'rganish bo'yicha bilimlarni yetarli darajada o'zlashtirishlariga imkon beradi:

1. Tillarni o'qitish jarayoniga innovatsion yondashish.

2. Mashg'ulotlarni interfaol metodlar asosida tashkil qilish.

3. O'qituvchi va talabalar o'rtasida umumiy maqsadga erishishga bo'lgan hamkorlikni yuzaga keltirish. Natija - murakkab muammolarni hal qilish va yaxshi natijalarga erishish uchun bilim, tajriba va resurslarni birlashtirishdir.

4. Fan asoslarini o'zlashtirishda talabalarni mustaqil faoliyat yuritishi uchun sharoit yaratish.

5. Kichik guruhda ishlash orqali talabalarni ijodiy faollikka yo'naltirish.

6. Talabalarning ijodiy faoliyatlarini rag'batlantirish.

7. Talabalar egallangan bilimlarni nazorat qilish, uni mustahkamlab borish.

Talabalarning milliy ma'naviyatni egallashga yo'naltirilgan topshiriqlar o'zbek xalqining boy tarixi, milliy qadriyatlarini, urf-odatlarini va ularni o'zida aks ettirgan

qimmatli adabiy-badiiy meros bilan yaqindan tanishish, uni o'qib o'rganish, milliy an'analar, bayramlar, urf-odatlar asosida shakllangan milliy madaniyat, shuningdek, umuminsoniy qadriyatlarni singdirishga insonparvarlik nuqtayi nazaridan yondashib o'rganishni ko'zda tutish.

O'zbek tili mashg'ulotlarini tashkil etishga texnologik va innovatsion yondashuv mohiyatini yorituvchi quyidagi tayanch tushunchalarni o'zlashtirishlari lozim: pedagogik texnologiya, ta'lim texnologiyasi, tizimli yondashuv, pedagogik tizim, texnologik yondashuv, an'anaviy yondashuv, texnologik yondashuv tamoyillari, innovatsion yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, tilni o'zlashtirish darajasi, til o'rganish ta'limini tashkil qilish jarayoni, ta'lim motivlari, o'quv-bilish faoliyati, o'quv-bilish faoliyatini boshqarish, innovatsion ta'lim shakllari, ta'lim maqsadlari, ta'lim maqsadlarini aniqlashtirish, B.Blum taksonomiyasi (tasnifi), ta'lim strategiyalari, til o'rganish jarayonini loyihalash, loyihalash bosqichlari o'qitishning faol va interfaol metodlari, grafik organayzerlar, muammoli ta'lim, o'quv keyslari, o'quv vazifalari tizimi, kreativlik, talabalarning kreativ xarakterdagi o'quv-bilish faoliyati, talabalar faoliyatini nazorat qilish, nazorat turlari, test, test turlari, ta'lim natijalarini reflektiv baholash, ta'lim natijasi, ta'lim natijasini baholash.

Xulosa qilib aytganda, kognitiv yondashuv asosida til o'rgatish fanni shunchaki o'quv predmeti emas, kasbiy faoliyatni tushunish vositasiga aylantirish, kreativ va ijodiy fikrlash, izlanishga undash, berilgan matnlarda soha bo'yicha termin va atamalarni bilish, tanlagan sport turiga xos so'z va jumlar, iboralar va gaplarni hamda mustaqil lug'at bilan ishlashga da'vat etishga tafakkur hamda nutqini o'stirishga ko'maklashadi.

REFERENCES:

1. Muslimov N.A va boshqalar. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. O'quv metodik qo'llanma. – T.: —Sano-standart, 2015. – 208 b.
2. Интерфаол методлар: моҳияти ва қўлланилиши / Мет. қўлл. Тузув.: Д.Рўзиева, М.Усмонбоева, З.Ҳолиқова. – Т.: ТДПУ нашриёти, 2013. – 18-б.
3. Tadjibayevna B. I. THE GENERAL-TYPICAL PLACES OF FOLK EPICS IN THE PLOT SYSTEM SPECIFIC FEATURES //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES. – 2022. – Т. 3. – №. 04. – С. 70-73.
4. Tadjibayevna B. I. On the peculiarities of succession in Uzbek literature //International Journal on Orange Technologies.–2021.–Т. 3.–№. 4.– С.310-314.
5. Tadjibayevna B. I. ADABIY VORISLIK AN'ANALARIDA IJODIY TAJDID (NOVATORLIK)-ADABIY JARAYONNING HARAKATLANTIRUVCHISI

- (GENERATORI) //INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022. – 2023. – T. 2. – №. 23. – С. 128-132.
6. Baltayeva I. T. O 'ZBEK ADABIY-BADIIY PROGRESSI-ADABIY VORISLIK QONUNIYATINING YETAKCHI XUSUSIYATI// ILM FAN TARAQQIYOTI-DA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI.–2023.–T.3.–№.10.–С. 103-106.
7. Tadjibayevna B. I. ADABIY VORISIYLIK HODISASINING O 'ZBEKISTONDA O 'RGANILISHI //Educational Research in Universal Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 6. – С. 41-44.
8. Boltayeva I. et al. XALQ DOSTONLARI UMUMIY-TIPIK O 'RINLARI SYUJET TIZIMIGA XOS XUSUSIYATLAR //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B3. – С. 909-912.
9. Tadjibayevna B. I. Fundamentals of formation of epic thinking //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – С. 534-537.
10. Baltayeva I. T. Drip the role and importance of tradition in literary succession (on the example of the work of abdullaqahhor) //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 3. – С. 1155-1161.
11. Shomurotov H. et al. KICHIK YOSHDAGI BOLALARNI FUTBOL BO 'YICHA BOSHLANG 'ICH TAYYORGARLIK GURUHLARIGA SARALAB O LISH //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2022. – T. 2. – №. 7. – С. 27-30.
12. Boltayeva I. T. TEACHING HOMONYMOUS WORDS IN UZBEK LANGUAGE LESSONS //Моя профессиональная карьера. – 2021. – T. 1. – №. 23. – С. 152-156.
13. Tadjibayevna B. I. A tradition and artistic-aesthetic renewal-As a factor for the development of literature //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 9. – С. 635-640.
14. Балтаева И. Т. Применение эпитетов при изображении воинов-всадников в узбекских народных дастанах //Молодой ученый. – 2019. – №. 10. – С. 141-142.
15. Балтаева И. Т. Анализ архисемантических лексем" кураш"(на примере повести Тогая Мурода" Звёзды светят вечно") //Молодой ученый. – 2019. – №. 7. – С. 255-257.
16. Болтаева И. Т. Роль технических средств в обучении родному языку //Наука и образование сегодня. – 2018. – №. 10 (33). – С. 33-34.

17. Болтаева И. Т. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО УЗБЕКСКОМУ ЯЗЫКУ //Preparing a competitive specialist as a purpose of modern education. – 2017. – С. 17-19.